

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 04 Nashr: 1 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

OT SO'Z TURKUMINING O'ZBEK VA KOREYS TILLARIDA QIYOSIY TAHLILI

Rabbanoyev Javlon Omonkulovich¹

Mamirova Xafiza Tuganovna²

Samarqand davlat chet tillar instituti

koreys filologiyasi kafedrasida assistent o'qituvchisi,¹

E-mail: javlonrabbanoev@gmail.com

Filologiya va tillarni o'qitish (koreys tili) yo'nalishi talabasi²

Khafizamamirova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarga koreys tilida ot so'z turkumini o'zbek tili bilan solishtirib o'rganilgan. Ot so'z turkumi bilan bog'liq asosiy o'xshashliklar va farqlar atroflicha ko'rib chiqilib o'quvchiga batafsil izohlangan. Bunda asosiy o'xshashlikni kelishiklar sohasida ko'rishimiz mumkin. Asosiy farqlar esa hurmat shakllarida va egalik qo'shimchalarini qo'llanilishida yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga ot yasovchi qo'shimchalardagi o'xshashlik va farqlar ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, Koreys tili, ot so'z turkumi, kelishiklar, egalik qo'shimchalar, birlik, ko'plik.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda 2000 dan ortiq jonli tillar bor va ularni o‘zaro yaqinligi, o‘xshashligi va grammatika qurilishidagi mosliklariga qarab tilshunos olimlar til oilalariga ajratadilar [1;8b]. Ulardan biri oltoy tillar oilasidir. O‘zbek va koreys tillari shu oilaga mansub. Mazkur tillarda lug‘at tarkibi va so‘zlarning tuzulishidagi, jumla qurilishidagi o‘xshashliklar talaygina. Quyida ot so‘z turkumi misolida ularning asosiy o‘xshashlik va farqlari tahlil qilingan. Ot so‘z turkumi ikkala tilda ham mustaqil turkumlardan biridir¹.

METODOLOGIYA

O‘zbek tilida otlar ko‘plik qo‘shimchasi -lar yordamida ko‘plikda ifodalanadi.

Misol: uy (birlik) uylar (ko‘plik)

Koreys tilida ko‘plikni ifodalash uchun -들 qo‘shimchasi qo‘shiladi, lekin ko‘plik ikkala tilda ham aniq belgilanishi shart emas, va u kontekstga qarab tushunilishi mumkin[5;352b].

Misol: Sinfda o‘quvchilar ko‘p. Sinfda o‘quvchi ko‘p. 교실에 학생들이 많이 있습니다. 교실에 학생이 많이 있습니다. Bu ikkala tildagi o‘xshash jihatlardan biridir.

Ot va kelishik moslashuvi: Otlarda oltita kelishik mavjud bo‘lib, har bir kelishikning o‘z shakli ma’nosi va sintaktik vazifasi bor.

1. Bosh kelishikda bo‘lgan ot umuman shaxs, predmet, voqea-hodisalarning nomini aytadi, gapda ega vazifasini bajaradi.

Bosh kelishikda kelgan otning kelishik qo‘shimchasi yo‘q, ya’ni nol ko‘rsatkichli shaklda bo‘ladi. Bosh kelishik shaklidagi ot kim? nima? va qayer? So‘roqlaridan biriga javob beradi.

Masalan: Ximmatlilik o‘zining saxovati, mehr-muhabbati bilan odamlar qalbiga singib ketadi. (U. Maxkamov).

NATIJA VA MUHOKAMA

¹ Bayonxonova I. F. Mamlakatshunoslik 8 – bet.

• Koreys tilida 이/가 bosh kelishik qo'shimchalaridir. Agar ot unli tovush bilan tugasa, 가 qo'shimchasi, undosh bilan tugasa, 이 qo'shimchasi ishlatiladi².

• Masalan: 머리가 너무 아파서 병원에 갔어요

• 책이 없어서 친구한테 빌렸어요.

• 2. Tushum kelishigida kelgan ot ish-harakatni o'z ustiga olgan pretmedni anglatadi. Tushum kelishigida kelgan ot kimni? Nimani? Qayerni? Kabi so'roqlardan biriga javob berib, -ni qo'shimchasini qo'shish orqali shakllanadi.

• Koreys tilida tushum kelishigi 을/를 orqali ifodalanadi [5;350b]. Bu qo'shimchalar otning obyekt ekanligini ko'rsatadi. Masalan: 책을 사러 서점에 갈 거예요. 의자를 이쪽으로 옮겨 주세요.

• 3) Qaratqich kelishigi biror predmetning shu kelishikdagi otdan anglatilgan obyektga qarashli ekanligini ifodalaydi. O'zbek tilida -ning qo'shimchasi orqali shakllanadi [3;171b].

• Masalan: Kasbning yomoni yo'q (MAQOL).

• Koreys tilida qaratqich kelishigi 의 ko'rinishida ifodalanadi. Shuningdek 의 qo'shimchasi egalikni bildirish uchun ham qo'llaniladi. Masalan: 나의 책이 있습니다. Lekin koreys tilida qaratqich kelishigi belgisiz ifodalanadigan holatlar ham ko'p. Masalan: 집 지붕이 빨간색으로 칠해져 있어요.

• Demak, koreys tilida ham o'zbek tili kabi qaratqich kelishigi egalikni bildiruvchi qo'shimchalar orqali ifodalanadi.

• 4) Jo'nalish kelishigi shu kelishikdagi otdan anglashilgan predmetning ish- harakat yo'naltirilgan o'rin, vaqt, sabab yoki ish-harakatning bajarilishida vosita ekanligini anglatadi. O'zbek tilida -ga (-ka, -qa) qo'shimchalari bilan ifodalanadi.

• Masalan: Kumush bu gapga ajablanar, to'g'risi shodlanar edi. (A.Q)

• Koreys tilida jo'nalish kelishigi 에게 va한테 yo'naltirilgan harakatni ifodalashda shaxsga nisbatan ishlatiladi. 으로/로 esa tomon yoki yo'nalishni bildirishda qo'llaniladi.

• Masalan: 이 선물을 선생님에게 주려고 합니다

² 위국인을 위한 한국어 문법 1. 348-384 – betlar

• 이것은 친구한테 받았어요. 빨리 집으로 갑시다. 여러분은 어디로 여행을 가고 싶어요?

• 5) O‘rin payt kelishigidagi ot ish harakat yoki predmetning bajarilish o‘rnini vaqtida yoki ish-harakatning bajarilishida vosita ekanligini anglatadi³.

- O‘zbek tilida -da qo‘shimchasi bilan shakillanadi.
- Masalan: Oltin o‘tda bilinadi odam mehnatda (maqol).
- Koreys tilida esa bu o‘rin kelishigi sifatida mavjud.

• 에서 qo‘shimchalari ma’lum bir joy yoki vaqtda sodir bo‘lgan harakatni ifodalashda ishlatiladi. 예 ko‘proq “ga, da” ma’nolarini beradi, ya’ni biror joy yoki vaqtdagi mavjudlikni ko‘rsatadi. 에서 esa biror joyda sodir bo‘lgan harakatni ifodalaydi.

• Masalan: 아버지는 학교에서 왔습니다.

• 오늘은 집에 가서 좀 쉬고 싶어요.

• 6) Chiqish kelishigi shaklidagi ot ish-harakatning kelib chiqish manbai o‘rni, sababi bo‘lgan predmetning yoki ish harakatning bajarilishida vosita bo‘lgan predmetni ifodalaydi. O‘zbek tilida -dan qo‘shimchasi bilan ifodalanadi. Masalan: Ikkalasi yoshlikdan birga o‘shigan. Koreys tilida chiqish kelishigi 에서 부터 yoki qisqartirilgan holda 부터 qo‘shimchasi biror joydan yoki vaqt nuqtasidan boshlab harakatni ifodalash uchun ishlatiladi.

• Masalan: 집에서 학교까지 버스 타고 와요.

• 아침부터 시작 할 것입니다.

• Hurmat shakllari.

• O‘zbek tilida otlar uchun alohida hurmat shakllari yo‘q. Koreys tilida esa hurmat darajalariga qarab otlarning turli qo‘shimchalar yoki prefikslari ishlatiladi. Rasmiy va norasmiy so‘zlashuvda otlarni hurmat ifodalovchi shaklda qo‘llash tilning muhim qismidir.

• Masalan: 우리 집은 부산에 있어요. 선생님 댁은 서울에 있어요. 우리 씨 밥 드세요. 어머니 진지 잡수세요.

• Ot yasovchi qo‘shimchalar.

• O‘zbek va koreys tillaridagi ot yasovchi qo‘shimchalar o‘zaro bir qator farqlarga ega, chunki bu tillar grammatik tuzulishi va so‘z yasash usullari jihatidan juda farq qiladi.

³ R. Sayfullayeva va boshqalar hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent 2009 yil 124 – bet.

Quyida o'zbek va koreys tillaridagi ot yasovchi qo'shimchalar o'rtasidagi asosiy farqlar tahlil qilinadi:

1. O'zbek tilidagi ot yasovchi qo'shimchalar:

O'zbek tilida otlar ko'pincha fe'l, sifat va boshqa so'z turkumlariga qo'shimchalar qo'shish orqali hosil qilinadi. Quyida keng tarqalgan ot yasovchi qo'shimchalar keltirilgan:

-chi: biror kasb, ish bilan shug'ullanuvchi shaxsni bildiradi. Misol: O'qitmoq-o'qituvchi.

-Lik: Abstrakt tushunchalar, sifat va holatlarni ifodalaydi.

Misol: Do'st- Dostlik, qahramon- qahramonlik.

-Zor, - xona: Joyni yoki maqsadli binoni bildiradi.

Misol: Kasal- kasalxona.

- Dor, - uv: Biror xususiyatni, nisbatni yoki biror narsaga ega bo'lishni bildiradi.

Misol: Amal-amaldor, Yoz-yozuv. Bu misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. O'zbek tilida ot yasovchi qo'shimchalar juda ko'p va xilma xildir.

2. Koreys tilida otlar ko'pincha fe'llar va sifatlarga ot yasovchi qo'shimchalar qo'shish orqali hosil qilinadi. Koreys tilida ot yasashda keng tarqalgan ba'zi qo'shimchalar:

-기: fe'llardan ot hosil qiladi va harakat yoki holatni ifodalaydi. Misol: 하다 -하기, 먹다 -먹기.

-음/-ㅁ: Fe'llardan yoki sifatlardan ot hosil qiladi. Bu qo'shimchalar natijani yoki harakatni bildiradi.

Misol: 살다-삶, 걷다 -걸음.

-이: odatda sifatlardan ot hosil qiladi.

Misol: 높다 - 높이.

-자: kimdir yoki nimadir bilan bog'liq shaxsni bildiradi.

Misol: 운영하다 - 운영자, 기술-기술자.

3. Farqlar tahlili:

Qiyinlik darajasi: O'zbek tilidagi ot yasovchi qo'shimchalar soddaroq va ko'pincha tushunarli bo'lib, ma'nosi oson ifodalanadi. Koreys tilida esa ot yasash murakkabroq, chunki turli qo'shimchalar kontekstga qarab ishlatiladi va ma'nolari nozik farqlarga ega.

Qo'shimchalar o'zgarishi: Koreys tilida ot yasovchi qo'shimchalar ba'zida fe'l yoki sifatning oxirgi tovushiga qarab o'zgaradi (masalan, 으 va ㅁ), o'zbek tilida esa bunday tovushga bog'liq o'zgarishlar yo'q.

XULOSA

Koreys va o'zbek tillaridagi ot so'z turkumlari asosan hurmat shakllari, kelishiklar, egalik qo'shimchalari va so'z tartibi bo'yicha farq qiladi. O'zbek tilida kelishik aniq belgilanishi zarur bo'lsa, koreys tilida kontekst asosida aniqlik kiritiladi. So'z tartibi jihatidan ham koreys tilida qat'iy qoidalar mavjud. O'zbek tilida esa so'z tartibi erkinroq.

O'zbek tilida -lik qo'shimchasi orqali ko'p abstrakt otlar yasash mumkin bo'lsa, koreys tilida bu turdagi otlar hosil qilishda bir nechta turli qo'shimchalar ishlatiladi.

O'zbek tilida ot yasovchi qo'shimchalar ancha qat'iyroq bo'lsa-da, koreys tilida bunday qo'shimchalar aniq bir grammatik holatga bog'liq bo'lib, ularning qo'llanishi kengroq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bayonxonova I. F. Mamlakatshunoslik. Oliy o'quv yurtlarining koreys filologiyasi yo'nalishi talabalari uchun o'quv uslubiy qo'llanma. Samarqand – 2020. 8 – bet.
2. Jamolhonov J Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent Talqin nasharyoti 2005 yil, 201 – 202- betlar.
3. Qurbonov S. Hozirgi o'zbek tili. Samarqand davlat chet tillar instituti nashriyoti. Samarqand-2022. 171-172-bet
4. Sayfullayeva R. va boshqalar hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent 2009 yil 124 – bet.
5. 위국인을 위한 한국어 문법 1. 348-384 – betlar.